

Дані про автора**Турова Лариса Леонідівна,**

старший викладач кафедри фінансів, обліку та оподаткування, Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна

Дзюба Микола Олексійович,

к.е.н., доцент, заступник директора філії АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» Легендарненський елеватор Донецька область, Краматорський район, с. Іверське, Україна

Клименчукова Наталія Сергіївна,

к.е.н., доцент, докторант, ВНЗ «Національна академія управління», м. Київ, Україна

Попов Юрій Олександрович,

магістрант, ОП «Менеджмент», за спеціальністю О73 «Менеджмент», Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, м. Київ, Україна

Data about the authors**Larysa Turova,**

Senior Lecturer of Department of Finance, Accounting and Taxation, National Aviation University, Kyiv, Ukraine

Mykola Dziuba,

PhD (Economics), Associate Professor, head's assistant, Branch JSC «State food and grain Corporation of Ukraine» Legendarnensky elevator, Donetsk region, Kramatorsk district, village Iverske, Ukraine

Nataliia Klymenchukova,

PhD (Economics), Associate Professor, Doctoral Candidate, National Academy of Management, Kyiv, Ukraine

Yuriy Popov,

master's student, OP «Management», specialty O73 «Management», Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Kyiv, Ukraine

УДК 338.3

БАТЮК Б. Б.

Моделювання прийняття управлінських рішень в процесі реалізації продукції та інвестиційної діяльності

Актуальність теми дослідження. Сучасне функціонування вітчизняного підприємництва відбувається у несприятливому зовнішньому середовищі. Бізнес вперше зіткнувся з необхідністю функціонування в умовах воєнного стану, що принципово змінило подальший тренд розвитку будь-якого підприємства. Одночасно вчасно прийняте ефективне управлінське рішення здатне знизити негативний вплив зовнішнього середовища на бізнес. У такому контексті існує потреба поглиблення процедури моделювання прийняття управлінських рішень в процесі реалізації продукції та інвестиційної діяльності.

Постановка проблеми. Кожне підприємство протягом будь-якого етапу життєвого циклу стикається з необхідністю швидкого прийняття управлінського рішення відповідно поточних умов. Однак враховуючи швидкоплинність наукової думки та тенденцій у сфері бізнесу не завжди можливо адаптувати вже розроблені методики прийняття управлінських рішень. Тому на часі удосконалення моделювання процесу прийняття управлінських рішень з використанням сучасного математичного інструментарію та його адаптації у практичній сфері.

Постановка мети і завдань дослідження – запропонувати модель прийняття управлінських рішень в процесі реалізації продукції та інвестиційної діяльності.

Метод або методологія дослідження. У процесі визначення моделі прийняття управлінських рішень при реалізації продукції та інвестиційної діяльності нами були використані методи абстрагування, індукції, дедукції, аналізу, синтезу, моделювання та метод найменших квадратів. При моделюванні нами також будувалися регресійні моделі, розраховувалися критерії Фішера та Ст'юдента.

Презентація основного матеріалу (результати дослідження). Запропоновано моделі прийняття управлінських рішень в процесі реалізації продукції та інвестиційної діяльності. У результаті обчислень різними методами отримано прогностичний обсяг реалізованої продукції, що дозволяє керівництву вчасно реагувати на негативні зміни та приймати необхідні рішення адекватні поточній ситуації.

Галузь застосування результатів. Запропоноване моделювання може використовуватися усіма зацікавленими стейкхолдерами ринку, у тому числі державними службовцями, з метою прийняття адекватного управлінського рішення та швидкого реагування на негативні зміни у вироб-

ництві або інституціональному середовищі.

Висновки за статтею. Визначено етапи моделювання та прогнозування залежності обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) від капітальних інвестицій. Подане моделювання дозволяє керівництву приймати управлінські рішення в залежності від зміни динаміки обсягу реалізованої продукції та капітальних інвестицій. Проведений статистичний аналіз та прогнозування з використанням різних методів лінійного та нелінійного обчислення економічних процесів, дозволяє зробити висновок, що в реальних макро- і мікро середовищах можна вибрати найбільш доцільний і ефективний метод прийняття управлінських рішень спираючись на зовнішні та внутрішні фактори впливу на виробництво.

Ключові слова: управлінські рішення, інвестиційна діяльність, моделювання, реалізація продукції.

BATIUK B.B.

Modeling of managerial decision-making in the process of product sales and investment activity

Relevance of the research topic. The modern functioning of domestic entrepreneurship takes place in an unfavorable external environment. For the first time, business encountered the necessity of functioning in the conditions of martial law, which fundamentally changed the further development trend of any enterprise. At the same time, a timely and effective management decision can reduce the negative impact of the external environment on business. In this context, there is a need to deepen the modeling procedure for making management decisions in the process of product realization and investment activities.

Formulation of the problem. Every enterprise during any stage of the life cycle is faced with the need to quickly make a management decision in accordance with current conditions. However, taking into account the rapidity of scientific opinion and trends in the field of business, it is not always possible to adapt already developed methods of making managerial decisions. Therefore, it is time to improve the modeling of the management decision-making process using modern mathematical tools and its adaptation in the practical sphere.

Setting goals and objectives of the study – to propose a model of managerial decision-making in the process of product realization and investment activity.

Research method or methodology. In the process of determining the model of management decision-making in the implementation of products and investment activities, we used the methods of abstraction, induction, deduction, analysis, synthesis, modeling and the method of least squares. During modeling, we also built regression models, calculated Fisher's and Student's tests.

Presentation of the main material (research results). Models of managerial decision-making in the process of product realization and investment activities are proposed. As a result of calculations using various methods, a forecast volume of sold products was obtained, which allows the management to respond in time to negative changes and make the necessary decisions adequate to the current situation.

Scope of the results. The proposed modeling can be used by all interested market stakeholders, including civil servants, in order to make an adequate management decision and quickly react to negative changes in the production or institutional environment.

Conclusions on the article. The stages of modeling and forecasting of the dependence of the volume of sold products (goods, services) on capital investments are defined. The presented modeling allows management to make management decisions depending on changes in the dynamics of the volume of sales and capital investments. The conducted statistical analysis and forecasting using various methods of linear and non-linear calculation of economic processes allows us to conclude that in real macro- and micro environments it is possible to choose the most appropriate and effective method of making management decisions based on external and internal factors influencing production.

Keywords: management decisions, investment activities, modeling, product implementation.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Від швидкості, адекватності та ефективності управлінського рішення залежить будь-яка діяльність підприємства. Сучасні підприємства функціонують в умовах інституціональної слабкості, турбулентності зовнішнього середовища, девальвації національної валюти, падіння купівельної спроможності населення та загострення конкретної боротьби. У такому контексті раніше розроблені моделі ухвалення або прийняття управлінських рішень виявляються недієвими та недосконалими. Отже існує проблема перегляду та оновлення процедури моделювання прийняття управлінських рішень в процесі реалізації продукції та інвестиційної діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми. Проблематика функціонування підприємства та процес ухвалення ефективних управлінських рішень порушувалися у працях багатьох вчених: Вдовенко Н.М., Гнатенко І.А., Зось-Кіора М.В., Ковтун О. А., Ложачевської О. М., Мостенської Т. Г., Навроцької Т. А., Овчаренка Є. І. Остапчук А. Д., Охріменка І. В., Сафонова В. Є., Федіреця О.В. тощо [1–13]. Одночасно у зазначених працях практично недостатньо поглиблені методи моделювання прийняття управлінських рішень при реалізації продукції та інвестиційної діяльності.

Формулювання цілей статті (постановка завдання) – запропонувати модель прийняття управлінських рішень в процесі реалізації продукції та інвестиційної діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Для вирішення завдань моделювання прийняття управлінських рішень в процесі реалізації продукції та інвестиційної діяльності існує потреба розробки та використовується виробнича функція. Виробнича функція – це залежність між максимально можливим обсягом продукції та кількістю факторів виробництва, які при цьому використовуються, за певного рівня технології. Зміни у виробничій функції будуть спонукати керівництво до ухвалення рішення.

При ухваленні рішення виробнича функція може бути використана як на макроекономічному рівні, де вона відображає залежність сукупного обсягу виробництва у грошовому виразі, так і на мікроекономічному рівні.

Розрізняють виробничу функцію з одним та із двома або декількома змінними факторами виробництва, тобто однофакторну та багатфакторну моделі. Також, виробничі регресійні моделі бувають лінійного та нелінійного виду. В даному дослідженні проведемо статистичний аналіз та прогнозування залежності обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) від капітальних інвестицій за останні одинадцять років з використанням однофакторної лінійної регресійної моделі. Саме визначення такої залежності дозволить керівництву приймати рішення для збільшення або зменшення виробництва в залежності від рівня інвестицій.

В якості впливаючого фактору виступає величина капітальних інвестицій x_1 , а результативним показником – обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) y_1 .

Вихідні дані для статистичного аналізу та прогнозування залежності обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) від капітальних інвестицій за останні одинадцять років представлені в табл.1.

Для побудови цієї залежності припустимо, що між цим фактором та показником існує лінійна залежність, яка виражається формулою:

$$Y_p = a_1 X + a_0 \quad (1)$$

Для розрахунку залежності використовуємо електронні таблиці Microsoft Excel, вбудовані функції Microsoft Excel та надбудову «Пакет аналіз» (рис.1).

В ході обробки даних отримана виробнича регресійна модель обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг):

$$Y_p = 20,76 X + 621830,29$$

Знайдені коефіцієнти виробничої регресійної моделі, які визначені методом найменших квадратів, дорівнюють $a_1 = 20,76$ та $a_0 = 621830,29$. Отже, із збільшенням величини капітальних інвестицій на 1 млн. грн. обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) зростає на 20,76 млн. грн.. Вільний член $a_0 = 621830,29$ економічного змісту не має.

Критерій Фішера, розрахункове значення якого є більшим ніж його табличне значення ($F_{розр.} (80,80) > F_{табл.} (10,13)$) засвідчує адекватність регресійної моделі та можливість проведення подальшого економічного аналізу та прогнозування.

Критерій Ст'юдента, розрахункове значення, якого теж більше ніж його табличне значення $t_{роз} > t_{табл.}$ ($t_{табл.} = 3,18$ та $t_{роз} = 8,99$), вказує на значимість коефіцієнта кореляції.

Таблиця 1. Вихідні дані для статистичного аналізу та прогнозування залежності обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) від капітальних інвестицій, 2010–2020 рр.

Роки	Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг), млн. грн., (y _i)	Капітальні інвестиції, млн. грн., (x _i)
2010	3596646,40	130764,61
2011	4202455,20	193024,40
2012	4459818,80	229487,19
2013	4334453,10	216986,93
2014	4459702,20	178384,90
2015	5556540,40	213478,16
2016	6726739,80	281667,90
2017	8312271,90	359159,80
2018	9966804,50	471115,54
2019	10524112,80	524474,07
2020	11062297,10	398478,08

F4 $f_x = \text{€E\$19}^*C4 + \text{€E\$20}$								
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Виробнича регресія залежності обсягу реалізованої продукції, (товарів, послуг) від капітальних інвестицій, 2010-2020 рр.							
2						Теоретичне і прогнозне значення обсягу реалізованої продукції, (товарів, послуг), млн.грн., $\hat{y}_i$		
3	Роки	Обсяг реалізованої продукції, (товарів, послуг), млн.грн., (y _i)	Капітальні інвестиції, млн. грн., (x _i)	(x _i y _i)	x _i ²		(y _i - $\bar{y}$) ²	(y _i - $\hat{y}_i$) ²
4	2010	3596646,40	130764,61	470314045820,67	17099381920,81	3336157,50	67854466623,55	9351770885225,88
5	2011	4202455,20	193024,40	811176397709,34	37258419381,41	4628506,13	181519398906,48	6013567960968,80
6	2012	4459818,80	229487,19	1023471279861,35	52664369915,12	5385377,14	856658236784,28	4817560229936,31
7	2013	4334453,10	216986,93	940519680066,89	47083328658,77	5125904,88	626395914601,54	5383605666055,67
8	2014	4459702,20	178384,90	795543517397,67	31821171477,70	4324628,77	18244832635,45	4818072092842,35
9	2015	5556540,40	213478,16	1186200009444,58	45572923943,07	5053072,01	253480417660,13	1205982899656,57
10	2016	6726739,80	281667,90	1894706653132,20	79336804200,40	6468510,57	66682333795,44	5187870394,87
11	2017	8312271,90	359159,80	2985433938086,44	128995764091,00	8077037,51	55335219124,30	2747501748068,69
12	2018	9966804,50	471115,54	4695516504025,54	221949853913,95	10400942,43	188475742138,21	10969950586131,00
13	2019	10524112,80	524474,07	5519624315451,55	275073054298,16	11508524,37	969066148283,67	14972255375061,80
14	2020	11062297,10	398478,08	4408082897735,27	158784779443,53	8893180,89	4705065145582,20	19426798239676,00
15	2024		599655,77			13069097,43		
16	2025		633991,04			13781806,82		
17	сума	73201842,20	3197021,58	24730589238931,50	1095639851243,93	73201842,20	7988777856135,24	79712253554017,90
18	серед-не	6634712,93	290638,33					
19	n=	11		a ₁ =	20,76	r=	0,95	
20				a ₀ =	621830,29	R=	0,95	
H26 $f_x = \text{€E\$19}^*(C4/F4)$								
	A	B	C	D	E	F	G	H
25			(x _i -x _c) ²	(x _i -x _c)(y _i -y _c)	Δy _i	y _{min}	y _{max}	K _{el}
26			25559606404,77	488904472278,59	1482446,46	1853711,04	4818603,96	0,81
27			9528478194,17	239374499864,28	1154066,33	3474439,81	5782572,46	0,87
28			3739461456,33	134220269681,53	1009567,72	4375809,42	6394944,86	0,88
29			5424527717,62	170890368822,44	1053674,90	4072229,97	6179579,78	0,88
30			12600832138,57	246397479032,23	1223844,31	3100784,46	5548473,07	0,86
31			5953691399,53	84735175798,84	1067149,88	3985922,14	6120221,89	0,88
32			80468581,77	-646111888,96	906432,08	5562078,50	7374942,65	0,90
33			4695192922,39	113578390382,06	1034815,10	7042222,41	9111852,61	0,92
34			32572025790,44	597757068892,77	1605104,61	8795837,82	12006047,04	0,94
35			54679157425,36	904804016716,16	1941720,98	9566803,40	13450245,35	0,95
36			11629412503,57	475312792119,82	1202219,75	7690961,14	10095400,63	0,93
37					904031,70	12165065,73	13973129,13	0,95
38					904031,70			0,95
39			166462854534,51	3455328421699,76		S=	942147,54	
40								
41		t _{0,95,3} =	3,18	F _{1,3} =	10,13			
42		t _{pos} =	8,99	F _{pos} =	80,80			

Рисунок 1. Результати обчислення залежності обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) від капітальних інвестицій, 2010–2020 рр.

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Коефіцієнт кореляції даної виробничої функції є досить високим $r=0,95$, що говорить про прямий та тісний зв'язок між фактором та показником: величиною капітальних інвестицій та обсягом реалізованої продукції (товарів, послуг).

Коефіцієнт еластичності показує на скільки відсотків зміниться показник, якщо фактор зміниться на 1%, тобто як зміниться обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) внаслідок зміни величини капітальних інвестицій. В нашому дослідженні значення коефіцієнта еластичності зростає від 0,81% до 0,95%. Прогнозне значення коефіцієнта еластичності дорівнює 0,95%, тобто якщо величина капітальних інвестицій буде зростати на 1%, то обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) буде збільшуватися на 0,95%.

Для прогнозного значення величини капітальних інвестицій в 2024 р. 599655,77 млн. грн. середнє значення прогнозу обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) буде дорівнювати 13069097,43 млн. грн., а в 2025 р. при капітальних інвестиціях 633991,04 млн. грн. середнє значення прогнозу результативного показника 13781806,82 млн. грн. Слід відмітити, зростання величини капітальних інвестицій в прогнозованому 2024 р. та 2025 р., яке проводи-

лось з використанням вбудованої функції «ТЕНДЕНЦІЯ», яка є лінійною і точно відображає динаміку економічних процесів.

Розрахунок виробничої регресії обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) проведено не тільки вручну, а із використанням вбудованих функцій «Microsoft Excel» та надбудови «Пакет аналіз» (рис. 2; рис. 3).

Засіб «Аналіз даних» дозволяє швидко та безпомилково визначити основні параметри лінійної регресії. Порівнюючи ці розрахунки, можна зробити висновок, що в умовах макро- і мікро-середовища при ухваленні управлінського рішення доцільно використовувати саме ці засоби для корегування управлінцями економічних процесів та ефективності виробничих процесів.

На рис. 4. графічно зображено фактичні, теоретичні та прогнозні значення обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг), 2010–2020, 2024, 2025 рр.

Для подальшого порівняння прогнозних значень обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) ще скористаємося електронними таблицями «Microsoft Excel», вбудованою статистичною функцією «ТЕНДЕНЦІЯ», нелінійною вбудованою статистичною функцією «РОСТ», математичними функціями «EXP» та «LN» та динамічним ря-

F55 fx {=ЛИНЕЙН(B4:B14;C4:C14;1;1)}							
	A	B	C	D	E	F	G
		Роки	Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг), млн.грн., (y)	Капітальні інвестиції, млн. грн., (x)			
54	№ п/п				i	1	0
55	1	2010	3596646,40	130764,61	a _i	20,76	621830,29
56	2	2011	4202455,20	193024,40	Se a _i	2,31	728782,30
57	3	2012	4459818,80	229487,19	R ² →	0,90	942147,54
58	4	2013	4334453,10	216986,93	Fp→	80,80	9,00
59	5	2014	4459702,20	178384,90	SSR→	71723475697882,70	7988777856135,24
60	6	2015	5556540,40	213478,16			
61	7	2016	6726739,80	281667,90		Fkp=	10,13
62	8	2017	8312271,90	359159,80			
63	9	2018	9966804,50	471115,54	i	1	0
64	10	2019	10524112,80	524474,07	a _i	812350,15	1780612,04
65	11	2020	11062297,10	398478,08	Se a _i	84816,20	575251,45
66	12	2024		599655,77	R ² →	0,91	889559,80
67	13	2025		633991,04	Fp→	91,73	9,00
68	Kkor=	0,95			SSR→	72590403795142,40	7121849758875,56
69					t _{fi} =	8,99	8,99
70					t _{sp} =	3,18	
71							

Рисунок 2. Результат обчислення виробничої регресійної моделі обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) з використанням вбудованих функцій Microsoft Excel

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
78									
79	ВІВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ								
80		Регресійна статистика			Дисперсійний аналіз				
81		Множинний R	0,95		<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	Значимість <i>F</i>
82		R- квадрат	0,90	Регресія	1	71723475697882,70	71723475697882,70	80,80	0,000009
83		Нормований R-квадрат	0,89	Залишок	9	7988777856135,25	887641984015,03		
84		Стандартна помилка	942147,54	Разом	10	79712253554017,90			
85		Спостереження	11						
86		Коефіцієнти	Стандартна помилка	<i>t</i> -статистика	<i>P</i> -Значення	Нижні 95%	Верхні 95%	Нижні 95,0%	Верхні 95,0%
87	Y-перетин	621830,29	728782,30	0,85	0,42	-1026789,81	2270450,38	-1026789,81	2270450,38
88	Змінна	2,08	0,23	8,99	0,00	1,55	2,60	1,55	2,60

Рисунок 3. Результат обчислення виробничої регресійної моделі обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) з використанням надбудови «Пакет аналіз»

Рисунок 4. Фактичні, теоретичні та прогнозні значення обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг), 2010–2020, 2024,2025 рр.

Таблиця 2. Прогнозування обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) за допомогою різних методів, 2010–2020, 2024, 2025 рр.

Роки	Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг), млн.грн., (y _i)	Прогнозні значення обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) виробнича регресія $Y_p = 20,76X + 621830,29$	Тенденція	Рост	Тенд+Ехр+Ln
2010	3596646,40	–	2592962,19	3338277,76	3338277,76
2011	4202455,20	–	3405312,34	3771276,79	3771276,79
2012	4459818,80	–	4217662,49	4260438,96	4260438,96
2013	4334453,10	–	5030012,63	4813049,04	4813049,04
2014	4459702,20	–	5842362,78	5437336,69	5437336,69
2015	5556540,40	–	6654712,93	6142599,00	6142599,00
2016	6726739,80	–	7467063,07	6939339,00	6939339,00
2017	8312271,90	–	8279413,22	7839421,99	7839421,99
2018	9966804,50	–	9091763,37	8856252,34	8856252,34
2019	10524112,80	–	9904113,52	10004973,01	10004973,01
2020	11062297,10	–	10716463,66	11302691,14	11302691,14
2024	–	13069097,43	13965864,25	18409653,59	18409653,59
2025	–	13781806,82	14778214,40	20797520,24	20797520,24

дом результативного показника за останні одиннадцять років.

Стисла характеристика:

– вбудована статистична функція «ТЕНДЕНЦІЯ» точно відображає динаміку економічних процесів та дозволяє вчасно ухвалити управлінське рішення;

– вбудована статистична функція нелінійного характеру «РОСТ» точна ілюстрація напрямку економічного розвитку в процесі ухвалення рішення;

– комбінація математичних функцій «ЕХР» та «LN» та функції «ТЕНДЕНЦІЯ» порівнює прогнозну лінію з прогнозною лінією функції «РОСТ».

В результаті обчислень різними методами отримано прогнозний обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) табл.2.

Отже, якщо провести порівняння прогнозних даних обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг), то найбільш реалістичним та достовірним є метод обчислення вручну з використанням лінійної виробничої регресійної моделі $Y_p = 20,76X + 621830,29$. Таким чином, при ухваленні рішення щодо зменшення або збільшення обсягу виробництва при наявному інвестиційному забезпеченні слід використовувати метод обчислення лінійної регресії.

Висновки

Отже, проведений статистичний аналіз та прогнозування з використанням різних методів лі-

нійного та нелінійного обчислення економічних процесів, дозволяє зробити висновок, що в реальних макро- і мікро середовищах можна вибрати найбільш доцільний і ефективний метод прийняття управлінських рішень спираючись на зовнішні та внутрішні фактори впливу на виробництво. Метою подальших наших розвідок є моделювання процесу прийняття управлінських рішень менеджерами промислових підприємств засобами штучного інтелекту.

Список використаних джерел

1. Вдовенко Н.М., Федірець О.В., Зось-Кіор М.В., Гнатенко І.А. Роль енергоринку в менеджменті ресурсозбереження та ресурсоефективності конкурентоспроможних підприємств агропродовольчої сфери. Український журнал прикладної економіки. 2020. Том 5. № 4. С. 222–229.

2. Гнатенко І. А. Методологічні основи інституціонального аналізу національної системи інноваційного підприємництва. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2018. № 6. С. 70–74.

3. Гнатенко І. А. Моделювання сценаріїв стійкого розвитку підприємств в умовах глобалізації та діджиталізації: управлінський аспект. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 16. С. 20–25.

4. Гнатенко І. А. Фундаментальні умови державного регулювання та підтримки інноваційного підприємництва. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. № 4 (1). С. 37–43.

5. Гнатенко І. Сучасні управлінські та інформаційно-безпекові підходи формування інноваційного кластерного угруповання в умовах COVID-19 на засадах сталості, децентралізації та євроінтеграції. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. 2021. № 1–2. С. 68–77.

6. Гнатенко І. Управлінські, маркетингові та фінансові підходи оцінювання соціо-еколого-економічного ефекту взаємодії підприємств в умовах зміни споживчих переваг. Економічний дискурс. 2021. № 1–2. С. 111–121.

7. Ковтун О. А., Мостенська Т. Г., Остапчук А. Д., Гнатенко І. А. Моделювання тенденцій розбудови інноваційних кластерів у системі управління соціально-економічною безпекою національної економіки при прийнятті рішень щодо активізації зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів агробізнесу в умовах сталого розвитку. Агросвіт. 2021. № 21–22. С. 51–56.

8. Ложачевська О. М., Сафонова В. Є., Гнатенко І. А., Навроцька Т. А. Управління інноваційною економікою: стратегічні підходи до бізнес-процесів, кадрового менеджменту та конкурентоспроможності. Агросвіт. 2021. № 15. С. 14–19.

9. Охрімченко І. В., Вдовенко Н. М., Овчаренко Є. І., Гнатенко І. А. Інновації в системі стратегічного управління безпекою національної економіки в умовах ризиків та невизначеності глобалізації. Економіка та держава. 2021. № 8. С. 4–9.

10. Хомаківська О. В., Гнатенко І. А., Дяченко Т. О., Сабій І. М. Моделі підприємництва в умовах інноваційної економіки та економіки знань: управління ресурсами та витратами. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 15. С. 5–11.

11. Bilan Y., Zos-Kior M., Nitsenko V., Sinelnikau U., Il'in V. (2017). Projecting the social component of the efficient management of land resources. *Journal of Security and Sustainability*, 7.2, 287–300.

12. Mayovets Y., Vdovenko N., Shevchuk H., Zos-Kior M., Hnatenko I. (2021). Simulation modeling of the financial risk of bankruptcy of agricultural enterprises in the context of COVID-19. *Journal of Hygienic Engineering and Design*, 36, 192–198.

13. Mykhailichenko M., Lozhachevska O., Smagin V., Krasnoshtan O., Zos-Kior M., Hnatenko I. (2021). Competitive strategies of personnel management in business processes of agricultural enterprises focused on digitalization. *Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development*, 43(3), 403–414.

References

1. Vdovenko N.M., Fedirets O.V., Zos-Kior M.V., Hnatenko I.A. (2020). The role of the energy market in the management of resource conservation and resource efficiency of competitive enterprises in the agri-food sector. *Ukrayins'kyi zhurnal prykladnoyi ekonomiky [Ukrainian Journal of Applied Economics]*, 5.4, 222–229.

2. Hnatenko I. (2018). Methodological bases of institutional analysis of the national system of innovative entrepreneurship. *Ekonomichnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii [Economic Bulletin of the Zaporozhye State Engineering Academy]*, 6, 70–74.

3. Hnatenko I. (2021). Modeling scenarios of sustainable development of enterprises in the context of globalization and digitalization: management aspect. *Investytsii: praktyka ta dosvid [Investments: practice and experience]*, 16, 20–25.

4. Hnatenko I. (2019). Fundamental conditions of state regulation and support of innovative entrepreneurship. *Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi [Problems of system approach in economics]*, 4.1, 37–43.

5. Hnatenko I. (2021). Modern management and information and security approaches to the formation of an innovative cluster group in the conditions of COVID-19 on the basis of sustainability, decentralization and European integration. *Instytut bukhgalterskoho obliku, kontrol ta analiz v umovakh hlobalizatsii [Institute of Accounting, Control and Analysis in the context of globalization]*, 1–2, 68–77.

6. Hnatenko I. (2021). Management, marketing and financial approaches to assessing the socio-environmental and economic effects of enterprise interaction in the face of changing consumer preferences. *Ekonomichnyi dyskurs [Economic discourse]*, 1–2, 111–121.

7. Kovtun O., Mostenska T., Ostapchuk A., Hnatenko I. (2021). Modeling of tendencies of development of innovation clusters in the system of management of social and economic safety of national economy at decision-making on activation of foreign economic activity of subjects of agribusiness in the conditions of sustainable development. *Agrosvit [Agroworld]*, 21–22, 51–56.

8. Lozhachevska O., Safonova V., Hnatenko I., Navrotska, T. (2021). Management of innovative economy: strategic approaches to business processes, personnel management and competitiveness. *Agrosvit [Agroworld]*, 15, 14–19.

9. Okhrimenko I., Vdovenko N., Ovcharenko I., Hnatenko I. (2021). Innovations in the system of strategic security management of the national economy in the condi-

tions of risks and uncertainty of globalization. *Ekonomika ta derzhava* [Economy and state], 8, 4–9.

10. Khodakivska O., Hnatenko I., Diachenko T., Sabii I. (2021). Entrepreneurship models in the conditions of innovative economy and knowledge economy: resource and cost management. *Investytsii: praktyka ta dosvid* [Investments: practice and experience], 15, 5–11.

11. Bilan Y., Zos-Kior M., Nitsenko V., Sinelnikau U., Il'in V. (2017). Projecting the social component of the efficient management of land resources. *Journal of Security and Sustainability*, 7.2, 287–300.

12. Mayovets Y., Vdovenko N., Shevchuk H., Zos-Kior M., Hnatenko I. (2021). Simulation modeling of the financial risk of bankruptcy of agricultural enterprises in the context of COVID–19. *Journal of Hygienic Engineering and Design*, 36, 192–198.

13. Mykhailichenko M., Lozhachevska O., Smagin V., Krasnoshtan O., Zos-Kior M., Hnatenko I. (2021). Com-

petitive strategies of personnel management in business processes of agricultural enterprises focused on digitalization. *Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development*, 43(3), 403–414.

Дані про автоа

Батюк Богдан Богданович,

к.е.н., доцент, завідувач кафедри менеджменту, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького, м. Львів, Україна

Data about the author

Bohdan Batiuk,

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Head the Department of Management, Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Lviv, Ukraine